

RESULTS OF NATIONAL
SCIENTIFIC RESEARCH

OpenAIRE ZENODO
1
2022

ЎЗБЕКИСТОНДА ЎРТА МУДДАТЛИ БЮДЖЕТ-СОЛИҚ СИЁСАТИ СТРАТЕГИЯСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ

Тешабаева Одина Насридиновна-ўқитувчи,
Содиқов Нажибулло Асадулло ўғли- магистр,
Фарғона давлат университети

Аннотация: Мақолада монетар ва фискал сиёсатни мувофиқлаштириш шакллари таҳлил ва таққослаш методлари асосида тадқиқ этилган. Мувофиқлаштириш зарурати далилларни солиштириш ва таққослаш, индукция ва дедукция методларига асосан кўриб чиқилган.

Калит сўзлар: пул-кредит, бюджет, солиқ сиёсати, молиявий ресурс

Пул-кредит сиёсати қандай амалга ошириладигани, ҳукуматнинг бюджет тақчиллигини (дефицити) молиялаш қобилияти билан боғлиқ, чунки бу қарзга хизмат кўрсатиш харажатлари миқдорига таъсир қилади, шунингдек, мавжуд молиялаштириш манбаларини чеклашига ёки кенгайтиришига олиб келади.

Бошқа томондан эса, ҳукуматнинг молиявий эҳтиёжлари ва уни молиялаштириш стратегияси пулкредит органининг оператив мустақиллик чегараларини белгилайди. Бюджет дефицитининг таъсири нафақат инфляция ва ишлаб чиқаришнинг ўсиш суръатларига, балки дефицит ҳажмининг қандай молиялаштирилишига ҳам боғлиқ.

Ҳукумат қарз мажбуриятларининг маҳаллий ва хорижий инвесторлар томонидан ихтиёрий хариди одатда молиялаштиришнинг мақбул усули ҳисобланади, чунки бундай усулда, катта молиявий дефицитлар, яъни инфляциянинг ўсиши, шунингдек, ташқи иқтисодий алоқаларнинг заифлашуви каби салбий оқибатлар чекланган бўлади. Аниқ бозор сигналлари асосида амалга ошириладиган давлат қимматли қоғозларига ихтиёрий инвестициялар қарор қабул қилувчиларга дарҳол ва ишончли ахборот беради шунингдек, молиялаштиришнинг бу тури жамоатчилик ва ҳукумат учун

қандай оқибатларга олиб келишини аниқлаш имконини беради. Юқоридагига нисбатан молиялаштиришнинг бошқа манбалари фақат муаммоларни янада кучайтириши мумкин, яъни давлат бюджети дефицитининг сезиларли даражада ортишига олиб келиши мумкин.

Марказий банк томонидан ҳукуматга кенг кўламдаги кредит берилиши, ички кредит эмиссиясини жадаллаштиради бу эса халқаро захираларга ҳамда пул захирасига таъсир кўсатади ва шунга мос равишда мамлакатда инфляция суръатини ўсишига олиб келиши мумкин. Давлат қимматбаҳо қоғозларини мажбурий тарзда жойлаштириш молиявий секторда стагнация ҳолатини юзага келишига ва натижада, хусусий секторнинг молиявий бозордан "сиқиб чиқарилиши"га олиб келади.

Агар дефицит чет эл (хорижий) маблағлари ҳисобидан молиялаштирилса, ташқи қарз олишга бўлган қарамлик ҳаддан ташқари кучайишига олиб келиши мумкин бу эса ҳукумат ўз мажбуриятларини бажариш қобилиятига бўлган ишончни сусайтиради. Ривожланаётган мамлакатлар, саноати ривожланган мамлакатларга қараганда бюджет дефицитини кўпроқ Марказий банк орқали молиялаштиради. Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, монетар ва фискал сиёсатлар мувофиқлаштирилмаса қуйидаги учта сценарий юзага келиши мумкин.

Биринчи сценарийда Марказий банк асосий ўринни эгаллайди ва бунинг натижасида Марказий банк ҳукуматнинг молиявий эҳтиёжларидан қатъи назар пул базасининг ўсишини белгилайди. Бундай ҳолда давлат бюджет дефицити ички ва ташқи молия бозорларининг молиявий имкониятлари билан чекланиб қолади. Охир-оқибатда ҳукумат, ёки бюджет камомадини мавжуд молиялаштириш билан мос равишда камайтиришга тўғри келади, бу эса бюджет харажатлари таркибини қисқартиришдаги танловлар чекланиши хавфини юзага келтиради, ёки ташқаридан молиялаштиришга олиб келади ёки катта ҳажмда давлат қарз мажбуриятларини ички бозорга жойлаштириш керак бўлади, бу эса реал фоиз ставкаларининг сезиларли даражада ортишига олиб келади.

Иккинчи сценарийда Молия вазирлиги устувор ўринни эгаллайди ва шунга мос равишда Марказий банк (пул-кредит органи) билан маслаҳатлашмасдан давлат бюджети тақчиллиги ҳажмини белгилайди. Агар облигациялар бозорининг молиявий имкониятлари ҳисобга олинса, бундай ҳолда, пул-кредит органи пул базаси ҳисобидан зарур бўлган барча молиялаштириш манбаи билан таъминлашга мажбур бўлади (яъни бевосита ҳукуматга бериладиган кредитлар).

Агар мавжуд нарх даражасини ҳисобга олган ҳолда реал пул базасига бўлган талабнинг ўсиш суръати ошиб кетаётган бўлса, бу инфляция даражасини ўсиб боришига ва халқаро захиралар билан боғлиқ муаммоларни юзага келишига олиб келади. Бундан ташқари, инфляция туфайли юзага келган беқарорлик ички молия бозорининг ривожланишини чеклайди. Ниҳоят, учинчи сценарийда Марказий банк ва Молия вазирлиги иккови ҳам мустақил равишда ҳаракат қиладилар.

Бунинг натижасида пул-кредит ва бюджет-солиқ органлари пул базасининг ўсиши ва бюджет дефицити ҳажмига нисбатан мувофиқ бўлмаган қарорлар қабул қилишлари мумкин. Солиқ органлари бюджет дефицитининг ички ва ташқи облигациялар бозорида эмиссия солиғи ҳисобидан қопланмайдиган қисмини молиялаштиради.

Агар мамлакатда ички молиявий бозорлар етарлича ривожланмаган бўлса, шунингдек ҳукумат ташқи молиявий манбалардан максимал фойдаланган тақдирда ҳам зарурий молиялаштириш манбалари билан таъминлай олмаса, унда юқорида келтирилган икки сценарий юз беради, яъни ё бюджет-солиқ ёки монетар сиёсат бўйсунувчи ҳолат юзага келади. Бундан ташқари, ҳаттоки ички капитал бозори яхши ривожланган ҳолатда ҳам, фискал вазибалар билан монетар сиёсат мақсадлари мувофиқлашмаса ички қимматли қоғозлар бозорида фоиз ставкаларининг сезиларли даражада ўсишига ёки ҳукуматнинг муддатида тўланмаган мажбуриятлари ҳажми ошишига олиб келади.

Юқоридаги сценарийлардан исталган бирида фискал ва пул-кредит сиёсатини мувофиқлаштириш вазиятни яхшилаши мумкин, чунки пул-кредит ва давлат ҳаражатларини бошқариш жараёнларининг ривожланиши бу сиёсатларининг бир-бири билан ўзаро таъсирини мустаҳкамлайди.

Мамлакатда молия бозорларининг ривожланганлиги, пул-кредит сиёсатини юритиш ва давлат ҳаражатларини бошқариш методларини мукаммаллаштириш (юксалтириш)да қўшимча имкониятларни яратади. Ўзбекистонда монетар ва фискал сиёсатни мувофиқлаштириш зарурати мавжудлиги амалиётда яққол кўриниб турибди.

Масалан, 2017–2018 йилларда кредитларнинг ошиши мувозанатли макроиқтисодий шароитларда иқтисодий ўсиш суръатларининг қўшимча тезлашишида ўз аксини топиши керак эди. Лекин, иқтисодиётга ажратилган кредитлар ўсиш суръатининг ялпи ишлаб чиқариш ҳажмининг ўсиш суръатидан 2 баробардан кўпроқ ошиши, иқтисодиётда қўшимча талаб юзага келишига ва талаб ҳажмларининг амалдаги таклиф ҳажмларидан ошиб кетишига, пировардида мусбат ишлаб чиқариш тафовутининг пайдо бўлишига олиб келди.

2013–2018 йилларда ишлаб чиқариш салоҳияти ва амалдаги ишлаб чиқариш ҳажмлари ўртасидаги тафовут.

Амалга оширилган таҳлиллар 2018 йилнинг бошидан бошлаб иқтисодиётда ишлаб чиқаришнинг ижобий тафовути пайдо бўлиб, унинг ўсувчи динамикага эга эканлигини кўрсатмоқда.

Ишлаб чиқариш фарқининг ижобийлиги ва ўсиб бориши 2019 йилда ҳам ички нархларга босимни юзага келтириши ва асосланмаган талаб ҳажмининг ошиб бориши орқали пул-кредит сиёсатини юритиш шарт-шароитларини қийинлаштиради. Шунингдек, бюджет харажатлари ва кредитлар ҳисобига шаклланаётган инвестицион ва истеъмол талабининг катта қисми импорт эвазига қондирилиши импорт ҳажмларини кескин оширмоқда. Бу ташқи савдо балансининг манфий сальдо билан ижро этилишига ва миллий валюта курсига нисбатан девальвацион босимнинг юзага келишига сабаб бўлмоқда.

Илмий, назарий ва амалий тадқиқотлар шуни кўрсатмоқдаки, Ўзбекистонда фискал ва монетар сиёсатни мувофиқлаштириш зарурати қуйидаги сабабларга кўра намоён бўлмоқда: -макроиқтисодий маълумотлар ва прогнозларни ишлаб чиқишда ўзаро уйғунликнинг сустлиги; -ривожланиш давлат дастурларини давлат ва банклар томонидан фаол молиялаштирилиши пул-кредит кўрсаткичлари шаклланишига, шу жумладан банк тизими ликвидлигига сезиларли даражада таъсир кўрсатаётганлиги;

-бюджет даромад ва харажатларининг ички ва ташқи ҳамда даврий ва мавсумий омилларга таъсирчанлиги юқори эканлиги;

-бюджет тақчиллигининг ҳажми ва уни молиялаштириш манбаларининг аниқ белгилаб қўйилмаганлиги;

-давлат қарз мажбуриятларини муомалага чиқариш натижасида марказлашган харажатларнинг оширилиши, пировардида ялпи талабнинг ўсиши орқали инфляцияга маълум бир босимнинг юзага келиш эҳтимоли мавжудлиги;

-иқтисодиётда ялпи талаб ҳажмининг ялпи таклиф ҳажмига нисбатан юқори бўлиб бораётганлиги;

-давлат корхоналарининг давлат томонидан мунтазам қўллаб-қувватлаб турилиши, уларнинг бозорда монопол ўринда бўлиши ҳамда кредит

ресурслари ва хомашёга имтиёзли ҳуқуқи рақобат муҳитини ёмонлаштираётганлиги, хусусий секторнинг кредит олиш имкониятини сусайтираётганлиги ҳамда унинг ривожланишига тўсқинлик қилиб, нархлар ошишига сезиларли туртки бераётганлиги ва бошқалар.

Хулоса

1. Умумий фискал баланси – консолидациялашган бюджет даромадлари ва харажатларини, ва Давлат дастурларини амалга ошириш учун Давлат бюджети маблағлари ҳисобидан қопланувчи четдан жалб қилинган қарз маблағлари ҳисобидан амалга ошириладиган харажатларни ўз ичига олувчи умумий баланс.

2. 2020 йил учун Давлат бюджети даромадлари 128 460,0 млрд. сўм (ёки ЯИМнинг 20 фоизи) миқдорида режалаштирилган, бу эса 2019 йил якуни бўйича даромадларнинг кутилаётган ижросидан 15 817,1 млрд. сўмга кўпроқдир. 2020 йил учун Давлат бюджетининг кутилаётган тушумларини баҳолашда иқтисодиётнинг реал ўсиши, солиқлар маъмурчилигини такомиллаштириш, алоҳида солиқ ва божхона имтиёзларининг бекор қилиниши, шунингдек нарх ва валюта курсининг кутилаётган ошиши каби омиллар ҳисобга олинган.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Иқтисодиётни янада ривожлантириш ва иқтисодий сиёсат самарадорлигини оширишнинг қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2019 йил 8 январдаги ПФ-5614-сонли фармони, Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси ахборот тизими (www.lex.uz).

2. Kliem, M., Kriwoluzky, A., Sarferaz, S., 2016. Monetary-fiscal policy interaction and fiscal inflation: a tale of three countries. *Eur.Econ.Rev.*88, 158–184.

3. Тешабаева, О., Нишонбоев, Д. (2022). Направления совершенствования бюджетной политики в новом Узбекистане. Таълим ва тадқиқотлар республика илмий-услубий журнали. 4-сон, 4-қисм (pp.56-61)

4. Одина Насридиновна Тешабаева, & Нажибулло Асадулло Ўғли Содиқов (2022). Ўзбекистонда давлат бюджет маблағларидан молиялаштириш жараёнининг истиқболли йўллари. *Scientific progress*, 3 (4), 225-231.

5. Тешабаева, О.Н. (2020). Механизмы организации предпринимательской-инвестиционной деятельности экономики Узбекистана. In минтақа иқтисодиётини инвестициялашнинг молиявий-ҳуқуқий ва инновацион жихатлари (pp. 537-540).

6. Nasridinova, T. O. (2022). Use of main production facilities and economic activities of foreign textile enterprise. *International journal of research in commerce, it, engineering and social sciences* issn: 2349-7793 IF: 6.876, 16(01), 45-52.

7. Юлчиев, А.О. (2022). Ўзбекистон иқтисодиётини ривожлантиришда бюджет ташкилотларини молиялаштириш. *Modern scientific research achievements*. Том 1, (pp.6-11).

8. Олимова Нодира Хамракуловна, Суфиев Рустам Абдурахмонович, & Гуломова Имона Расуловна (2022). Управление бюджетными рисками как приоритетное направление ведения фискальной политики. *Ceteris paribus*, (2), 35-38.